

LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES, UNA NUEVA EMPRESA CONTINENTAL, UNA ANFICTIONÍA

Benito Villanueva Haro (*)

Los antecedentes

La integración sudamericana de naciones se ha ido gestando en los últimos 178 años. En junio de 1826, Simón Bolívar quiso crear el Congreso Anfictiónico de Panamá. Sobre la base de esta experiencia nace el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones.

Los problemas

Acuciados por la pobreza, la injusticia, la inflación, la inseguridad, la corrupción, los conflictos fronterizos, la delincuencia, el desempleo, el analfabetismo, la prostitución, la deuda externa, el intervencionismo internacional, etc., nos mostramos como una comunidad rica en recursos naturales, con un área de 17 millones de kilómetros cuadrados, 361 millones de consumidores, un Producto Bruto Interno (PBI) de más de US \$800 000 millones, exportaciones por valor de \$US 188 000 millones.

Los efectos

Pese a no tener unidad económica, Latinoamérica adoptó el recetario liberal cuyos impactos fueron severamente recibidos. Esta apertura comercial implicó la eliminación de barreras paraarancelarias y cuotas a la importación, y redujo la capacidad de negociación y de acción en el mercado, llevando a recibir los impactos de:

1. La crisis del "efecto Tequila", de México en 1994;
2. La crisis "Asiática" en 1997;
3. La crisis del "efecto Vodka", de Rusia en 1998;
4. La crisis del "efecto Caipirinha", de Brasil en 1999 y;
5. La crisis "Tango", en Argentina que data de 1998; sin olvidar mencionar la impagable deuda externa.

Los impactos

Estos acontecimientos destruyeron las industrias, devaluaron la moneda, redujeron las exportaciones, paralizaron los salarios, inflaron los precios, distorsionaron el mercado, debilitaron el poder de negociación, disminuyó la producción y la inversión, se estancaron las obras, se generó recesión y una reducción presupuestaria.

La Nueva Empresa Continental

La nueva empresa continental deberá tener:

1. Normas integracionistas, de cooperación y coordinación.
2. Una Constitución Sudamericana.

3. Un Tribunal de Justicia Sudamericano.
4. Un Sistema Registral de Contratos, Corporaciones, Propiedad Intelectual, Sucesiones y Personas.
5. Un Sistema de Telecomunicaciones.
6. Un Sistema de Cooperación Policial y Judicial.
7. Sistema de Bancos Centrales.
8. Organismos Reguladores de la Competencia, la Inversión y el Empleo.
9. Instituciones de Planificación y Desarrollo Rural, Fronterizo, Educativo, Cultural, Agrícola, Turístico, Científico, Tecnológico, Deportivo y Recreacional.
10. Instituciones de Investigación de Salud, Estadística, de Defensa del Consumidor, la Propiedad Intelectual, el Medio Ambiente, Derechos Humanos, de Defensa del Niño, la Mujer y el Adulto Mayor.
11. Presupuesto de Participación Integral.
12. Un Parlamento Sudamericano.
13. Una estandarización de los contratos internacionales.
14. Políticas Macroeconómicas Coordinadas.
15. Un Tratado que regule las atribuciones de cada socio-nación y su representación frente a otras asociaciones, comunidades u organismos internacionales.
16. Un Defensor del Pueblo Sudamericano.
17. Un Banco de desarrollo Empresarial, Financiero y Monetario.
18. Una Moneda Única.
19. Una Policía Sudamericana.
20. Una Oficina de Selección de personal para las instituciones de la CSN.
21. Un Diario Oficial y su Portal en Internet.

La Empresa Continental y sus socios-nación

Cada socio-nación tiene un activo, un pasivo, un patrimonio y un fondo de contingencia. Sin embargo, tienen activo débil, un pasivo cabalgante, un patrimonio en crisis y un fondo carcomido, a diferencia de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón y otros países que negocian su inversión en mercados monetarios (capitales de corto plazo), financieros, (capitales de mediano y largo plazo) de valores (valores mobiliarios) y de capitales (concurren toda clase de inversión, cualquiera sea su naturaleza).

La Moneda Única

La moneda más fuerte gobierna a la más débil. La economía sudamericana es inestable, elástica y débil; tanto así que es absorbida mediante acuerdos comerciales, tributarios y aduaneros.

La alternativa de la moneda única requiere:

1. Productividad.
2. Ahorro, Consumo y Liquidez.
3. Reducción de la Deuda Externa e Interna.
4. Altos Niveles de Exportación.
5. Inversión.

6. Estabilidad en su Balance General.
7. Un déficit fiscal no mayor a 3%.
8. Solidez y Competitividad Empresarial.

Solo así, podremos tener una moneda única estable en donde puedan circular libres los capitales y se fije una banda de fluctuación de las monedas.

El Tribunal de Justicia Sudamericano

Este Tribunal deberá encargarse de aplicar e interpretar las normas, hechos y valores de carácter nacional e internacional de sus ciudadanos. Su organización, sitio, número de miembros, etc., estará en sus Reglamentos y Estatutos.

La Situación de la Pequeña y Mediana Empresa

El libre tránsito de mercaderías, capitales e inversión en la comunidad sudamericana producirá:

1. Una reorganización empresarial (Transformación, Fusión, Escisión, Unión, Grupos de Interés Económicos).
2. Ampliará, creará y fusionará mercados.
3. Se ejecutaran contratos asociativos (Joint Venture, Engineering, Consorcio, Asociación y Participación, etc.).
4. Competitividad en elaboración, producción, circulación y venta de los productos, bienes o servicios.
5. Emisión, colocación y circulación de valores mobiliarios en el mercado primario y secundario de capitales.
6. Se generará la figura del accionariado difundido (compra y venta de acciones, genera mayor número de titulares).
7. Mayores oportunidades laborales.

La Realidad Social Sudamericana y su ayuda Integradora

Nuestra realidad Sudamérica requiere cooperación, coordinación y una ayuda integradora para afrontar problemas como la prostitución, la pornografía, las drogas, el trabajo infantil, la violencia familiar, el pandillaje, el hambre, la desnutrición, el racismo, la corrupción, el sobrepoblamiento penitenciario, los fenómenos naturales, etc. Esto se logrará mediante instituciones cívicas, policiales, judiciales y una ciudadanía, la de la comunidad sudamericana de naciones.

Conclusión

Si bien existen algunos analistas con poca fe y esperanza en la Comunidad Sudamericana de Naciones, sólo Dios, el tiempo y nuestros corazones con iniciativa, alegría, solidaridad y justicia haremos una nación sudamericana competitiva, cívica y desarrollada.

(*) Presidente de la Institución Cultural Ratio Iure. Delegado del Instituto de Investigaciones del Menor en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres. Investigador en Temas Empresariales en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres. Director de la Revista "Fluxus". Colaborador en diversas revistas. Tuno de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.

E-mail: benitoharo@yahoo.com

	Índice	
	HOME	